
bridging the gap between the land and the sea in a virtual environment for
innovative teaching and community involvement in the science of marine and coastal geohazard

Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Comparative analysis and identification of key marine geoscience skills required from industry, services and professionals

BridgET Project Result 01

Compiled by:

Alessandra Savini¹, Luca Fallati¹, Andrea Giulia Varzi¹, Adam Gauci², Hans-Balder Havenith³,
Sebastian Krastel⁴, Aaron Micallef², Iver Martens⁵, Paraskevi Nomikou⁶, Giuliana Panieri⁵

¹University of Milano-Bicocca – Italy

²University of Malta – Malta

³University of Liege – Belgium

⁴Kiel university (CAU) – Germany

⁵Arctic University of Norway (UiT) – Norway

⁶National and Kapodistrian university of Athens (NKUA) – Greece

BridgET: Bridging the gap between the land and the sea in a virtual environment for
innovative teaching and community involvement in the science of climate change-induced
marine and coastal geohazard

Erasmus+ Programme

Key Action: KA2 - Partnerships for cooperation and exchanges of practices Action

Type: Cooperation partnerships in higher education

BridgET Consortium:

Disclaimer:

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DOI Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15111598>

PROJECT RESULT REPORT

01 - Comparative Analysis and Identification of Key Marine Geoscience Skills Required from Industry, Services, and Professionals

Executive Summary

This report presents the results of Project Result 01 (PR01) achieved under the Erasmus+ BridgET project. The activities carried out focused on identifying the main skills required by the labor market in the field of marine geosciences. The work was built upon a comparative analysis of selected European MSc programs in marine geosciences and a structured engagement process with industry representatives, NGOs, and stakeholders operating in the marine and coastal sector.

The research unit at the University of Milano-Bicocca coordinated a two-pronged approach: academic benchmarking and professional outreach. First, a structured comparison of MSc programs at the six European universities participating in the BridgET project was conducted to evaluate the presence of marine geoscience and geo-hazard-related content, practical training, and career alignment. Second, a direct dialogue was initiated with national and international stakeholders through formal events, interviews, and roundtable meetings.

The core findings emphasize a need to align marine geoscience education with emerging challenges related to environmental and climate-driven transformations. Stakeholders highlighted the growing importance of multidisciplinary training, early exposure to practical and technical fieldwork, and soft skills such as communication, scientific writing, and project management. There was strong support for enhancing links between universities and industries, particularly in facilitating internships, sharing technological resources, and co-developing curriculum content.

The report outlines several recommendations to modernize academic programs, foster industry collaboration, and address competence gaps. These include expanding hands-on training opportunities, promoting scientific writing and transversal skills, enhancing awareness of Blue Economy pathways, and ensuring curricula reflect real-world technical and regulatory demands.

PR01 provides 4 distinct deliverables that represent a foundation for improving curricula and training pathways, in order to make students better equipped to contribute to climate resilience, sustainable offshore development, and marine environmental monitoring.

List of Deliverables:

Deliverable 1.1: Comparative analysis of the MSc programs in marine sciences at project partner universities

Deliverable 1.2: Recording of the seminar held by Prof. Iver Martens (UiT) – YouTube link: <https://www.youtube.com/watch?v=zMtRjNRwtuo&t=3s> – loaded on BridgET Erasmus+ Youtube channel

Deliverable 1.3: Minutes of meetings and stakeholder consultations (in Italian)

Deliverable 1.4: List of contacts with industry representatives, stakeholders, and NGOs.

1. Introduction

This report is part of the deliverables of the BridgET Erasmus+ project titled "Bridging the Gap Between the Land and the Sea...". The aims of the actions involved in project result "*Comparative Analysis and Identification of Key Marine Geoscience Skills Required from Industry, Services, and Professionals*" were to conduct a comparative analysis of European MSc programmes in geosciences with a focus on marine geosciences, and to identify the key skills required by industry, services, and professional sectors dealing with marine and coastal geohazards. This result also includes stakeholder engagement and analysis of feedback from industry representatives and provided a significant multiplier event that consisted in the organization of a seminar, held at the University of Milano-Bicocca by Prof. Iver Martens (Arctic University of Norway UiT) entitled "Geoscientists: relevant performance for the future challenges".

2. Objectives

The overarching aim of this project result is to investigate how higher education programmes in marine geosciences across Europe are equipping students to meet the complex challenges of a changing marine and coastal environment. The study sets out to map existing MSc programmes with a focus on marine geosciences and closely related disciplines, highlighting the academic offerings across various institutions. It seeks to analyze the structure, content, and specialization pathways of these programmes in order to assess how comprehensively marine and coastal geohazards are integrated into higher education curricula.

Additionally, the project result is designed to foster a direct and meaningful dialogue with stakeholders from industry, service sectors, and non-governmental organizations involved in marine-related activities. This engagement provides insights into the practical and professional skills that employers currently seek and anticipate needing in the future. By comparing academic content with professional expectations, this result ultimately aims to contribute to aligning academic curricula with real-world demands, ensuring graduates are better prepared to contribute effectively to the sustainable management and protection of the marine environment.

3. Implementation

The methodology adopted for this report was both qualitative and comparative, involving several complementary steps:

- **Desk Research:** We examined official university websites, programme regulations, course catalogues, module handbooks, and related brochures from key European universities known for their expertise in marine and geological sciences. The primary institutions analyzed included the University of Milano-Bicocca, Kiel University, UiT – The Arctic University of Norway, the University of Malta, the National and Kapodistrian University of Athens - NKUA, and the University of Liège (Deliverable 1.1).
- **Comparative Matrix:** Information was standardized into a structured comparative matrix, enabling consistent comparison across dimensions such as programme duration, ECTS credits, language of instruction, available specializations, presence of marine geoscience content, practical activities, and thesis components (Deliverable 1.1).

- **Stakeholder Engagement:** A key component of the methodology was direct engagement with industry representatives and stakeholders through a series of events, interviews, and structured discussions (Deliverables 1.2 and 1.3). This began with a formal seminar and roundtable at UniMiB (December 2022 – see Deliverable 1.2) and continued through a series of targeted follow-up meetings, held in Italy or remotely, throughout 2023 and 2024. All interactions were documented through official minutes written in Italian, since they are part of official documents prepared within the framework of the activities promoted at the University of Milano-Bicocca for the MSc program in Marine Sciences (Deliverable 1.3).
- **Thematic Analysis:** Feedback from industry and academic participants was qualitatively coded and analyzed to identify recurring themes and specific suggestions. Emphasis was placed on figure out how to align academic offerings with the evolving landscape of marine-related employment, particularly in the face of climate change and shifting economic priorities (e.g., Blue Economy).

4. Key Findings

Several important findings emerged from this comparative and consultative process:

Programme Diversity: European MSc programmes vary widely in structure and focus. While some, like Kiel, NKUA and Malta, offer dedicated marine geoscience curricula, others (e.g., Milano-Bicocca, UiT, Liège) allow students to shape their specialization through elective modules and thesis topics.

Practical Training Emphasis: Across all interviews, stakeholders emphasized the importance of practical, hands-on training. Marine surveys, use of instrumentation, and fieldwork were repeatedly highlighted as essential to career readiness.

Transversal Competencies: Employers stressed the growing need for soft skills—communication, teamwork, scientific writing, and problem-solving—as critical complements to technical expertise.

Infrastructure Limitations: A common challenge noted was the limited access to real marine infrastructure (e.g., oceanographic vessels). This was seen as a barrier to competitiveness when compared to programs in Northern Europe (the best performing universities in this respect are Kiel and UiT, which also offer access to polar environments).

Curricular Gaps: Key technical gaps identified included marine geodesy, data management and analysis software, and knowledge of legal/regulatory frameworks relevant to offshore operations.

Value of Industry Partnerships: Feedback confirmed that stronger, formalized partnerships with industry—such as internships, co-taught seminars, and project-based learning—are crucial to maintaining programme relevance and employability.

5. Recommendations Based on the findings

In light of the findings gathered through our comparative analysis and stakeholder engagement, several key directions have emerged to strengthen the link between academic training and the evolving needs of the marine geoscience sector.

First and foremost, there is a strong call to **enhance practical training**. Stakeholders emphasized that students should be exposed to real-world environments as early as possible, with opportunities to take part in marine campaigns or simulations that reflect field conditions. Whether through access to research vessels, small-scale deployments, or virtual tools, these experiences are fundamental to building technical competence and confidence.

Another clear priority is to **strengthen the relationship between universities and industry**. This could take the form of advisory boards that help shape course content, co-developed learning modules that mirror real challenges, and a broader range of internships and project placements. Students benefit greatly when academic knowledge is reinforced by industry insight.

At the same time, there's growing recognition that **transversal skills**—such as communication, teamwork, and project management—are just as critical as technical ones. Introducing structured modules in scientific writing, outreach, and interdisciplinary collaboration would help prepare students for a wide array of professional environments.

From a technical perspective, several gaps were identified. There is a need to update or expand training in marine geodesy, geophysical survey techniques, data analysis tools, and the legal and regulatory aspects of working in marine spaces. Addressing these gaps will ensure graduates are not only knowledgeable but also operationally ready.

Importantly, stakeholders also highlighted the opportunity to **promote awareness of the Blue Economy**: the growing sector that connects ocean sustainability with economic innovation. Introducing content on marine renewable energy, offshore infrastructure, conservation, and environmental policy would provide students with a broader view of the roles they might play.

Lastly, a recurring theme was the importance of **accessibility to infrastructure and learning resources**. Whether it's through physical field stations, shared research platforms, or virtual exchanges, creating more opportunities for students to engage with tools and environments used by professionals is essential, especially to bridge resource gaps between institutions.

Together, these recommendations outline a pathway to future-proof marine geoscience education and ensure it remains relevant, inclusive, and impactful.

6. Project Result – Deliverables overview

Below is a detailed description of the key deliverables produced as part of the project results. Each deliverable represents a tangible output supporting the objectives and activities carried out during the project lifecycle.

6.1 Deliverable 1.1 – Comparative Analysis of MSc Programmes in Marine Sciences

Description: A comparative study of MSc programs in marine sciences offered by project partner universities.

Type of Output: Analytical Report

Language: English

Access/Format: PDF Document

Attachment: Deliverable 1.1 Comparative Analysis.pdf

Access Level: Public

6.1 Deliverable 1.2 – Recording of seminar “Geoscientist: relevant performance for future challenges” - Prof. Iver Martens (UiT)

Description: This seminar, delivered by Prof. Iver Martens from UiT – The Arctic University of Norway, introduced the GeoPraksis project, a national Norwegian initiative involving UiT, the University of Oslo (UiO), and the University of Bergen (UiB). The project aims to increase work-life relevance in geology education by strengthening the connection between academic training and industry needs. In response to a shifting job market and feedback from students, GeoPraksis has developed a curriculum component that enhances the industry perspective and applied dimension of geosciences. Over three years, the project has offered bachelor-level students a dedicated subject that promotes industry collaboration, real-world problem solving, and practical insights into the geoscience field. The seminar contributes to the Erasmus+ project BridgET by offering a model of academic–industry cooperation in Geoscience education and is particularly relevant to discussions around curriculum innovation and employability in the marine sciences domain.

Event details:

Date of the event: 14 December 2022

Venue: University of Milano-Bicocca

Audience: Approx. 80 participants, including Bachelor students in Geological Sciences and Geotechnologies, MSc students in Geological Sciences and Geotechnologies, MSc students in Marine Sciences and representatives from UiT and INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Type of Output: Video Recording

Language(s): English and Italian

Access/Format: YouTube Link

Attachment: [Watch the video](https://www.youtube.com/watch?v=zMtRjNRwtuo) (https://www.youtube.com/watch?v=zMtRjNRwtuo)

Access Level: Public

6.3 Deliverable 1.3: Minutes of Stakeholder Meetings and Consultations

Description: Meeting minutes and notes from consultation sessions with stakeholders held during the project implementation by the University of Milano-Bicocca. The documents reflect contributions from professionals and organizations in the marine sciences sector.

Type of Output: Meeting Reports

Language: Italian

Access/Format: PDF Document

Attachment: Deliverable 1.3 Stakeholder Minutes IT.pdf

Access Level: Public

6.4 Deliverable 1.4 – Stakeholder Contact List

Description: A compiled contact list of key stakeholders identified during the project, including representatives from industry, NGOs, research institutions, and policy organizations relevant to the marine sciences field.

Type of Output: Contact List

Language: English

Access/Format: Digital File (PDF document)

Attachment: Deliverable 1.4 Stakeholder Contact List.pdf

Conclusion

This project result not only offers a comprehensive academic comparison but actively integrates the voice of industry, creating a dynamic feedback loop that will improve curriculum development, ensure skill alignment, and foster employability in marine geosciences. It demonstrates a strong model for academia-industry collaboration that can be replicated in other contexts. The growing demand for geoscientists equipped to address environmental and climate challenges highlights the urgency—and opportunity—for modernizing marine geoscience education.

Importantly, the three summer schools organized within the BridgET project served as experimental platforms for implementing and testing the recommendations that emerged from this analysis. These schools integrated practical training with access to cutting-edge technologies, such as tools for seamless 3D mapping of land and sea interfaces. Students engaged directly with local authorities, explored societal needs linked to geo-hazards, and applied dedicated software—available through temporary academic licenses secured in collaboration with partner companies. Field trips were led by regional experts and complemented by a curriculum that emphasized soft skills and a human geography perspective on marine geohazards. This holistic and interdisciplinary approach represents a tangible step toward reimagining how marine geoscience education can address real-world challenges in innovative and inclusive ways.

Deliverable 1.1

Comparative Analysis of MSc Programs in Marine Sciences

Overview: This report provides a comparative analysis of seven MSc programs in geosciences and related disciplines offered by leading European universities. The focus is on identifying opportunities for specialization in marine geosciences and assessing how each program aligns with that focus.

University of Milano-Bicocca

MSc Geological Sciences and Geotechnologies

The University of Milano-Bicocca offers a Master's Degree in Geological Sciences and Technologies, designed to provide students with advanced knowledge and skills in various geological disciplines. The program emphasizes both theoretical understanding and practical applications, preparing graduates for careers in research, industry, and environmental management. The M.Sc. in Geological Sciences and Technologies is structured over four semesters (two years) and requires the completion of 120 ECTS credits. The program includes curriculum-specific courses including one in “Marine Geology” that is divided into several components:

- Foundations (Compulsory Modules) – 82 ECTS: These modules are undertaken during the first and second semesters and provide essential knowledge in marine geosciences. The program includes practical training components, such as fieldwork and laboratory sessions, to provide hands-on experience in geoscientific methods and techniques.
- Compulsory Elective Section – 16 ECTS: Students select modules based on their interests and career goals, allowing for specialization within the field of Marine Geology.
- Internship – 2 ECTS: Completed during the second and third semesters.
- Master’s Thesis – 30 ECTS: Conducted during the final semester, the thesis involves independent research on a specific topic within marine geosciences, culminating in a written dissertation and an oral defense.

Courses are primarily conducted in Italian, with several courses (especially in the Marine Geology and Georisk and Climate Change curricula) taught in English. Admission requires a Bachelor's degree in Geosciences or a related field, with specific prerequisites detailed in the program's examination regulations. Although there isn't a dedicated “marine geohazard” course title, the training and thesis opportunities provide in-depth engagement with marine geohazard topics.

Resuming, the M.Sc. program in Marine Geological Sciences and Technologies at the University of Milano-Bicocca is structured as follows:

- **Duration:** 2 years (4 semesters)
- **Credits:** 120 ECTS
- **Language:** Italian with some course taught in English
- **Specialization Focus:** General geosciences with elective-based customization
- **Curriculum Highlights:**
 - Training in data analysis, interpretation, and field/lab techniques
 - Flexible course selection enabling focus on marine topics
 - Research thesis with marine geosciences possibility
- **Marine Geohazard Relevance:** Not formally addressed, but possible through selecting the curriculum in “marine geology”, electives and thesis

Strength: Customizable path; marine focus achievable through elective choices.

MSc in Marine Sciences

The University of Milano-Bicocca offers in addition an international Master's Degree in Marine Sciences, a two-year program taught exclusively in English. This program adopts a multidisciplinary approach, integrating knowledge and research to address current and future environmental challenges. It covers a broad range of topics, including marine geology/geomorphology, geobiology, applied geomorphology and sediment dynamics, palaeoecology, chemical and physical oceanography, offshore and coastal resource management, GIS, and seafloor and habitat mapping. The program is structured over four semesters (two years) and requires the completion of 120 ECTS credits. It includes elective courses that can be chosen to structure a specific study plan that allow the specialization in one of the following learning areas: bio-ecology, geo-environment and human geography and law of the sea. The curriculum is divided into several components:

- Foundations (Compulsory Modules) – 48 ECTS: These modules are undertaken during the first and second semesters and provide essential knowledge in marine sciences.
- Practical Training / internship (Compulsory Elective Modules) – 4 ECTS: Completed during the second year, it offers hands-on experience in various aspects of marine geosciences.
- Compulsory Elective Section – 24 ECTS: Students choose 4 mandatory multiple-choice courses totaling 24 ECTS, allowing customization within one of the learning areas (bio-ecology, geo-environment, human geography and law of the sea).
- University-wide Elective Section – 12 ECTS: This component provides the opportunity to choose courses from other departments or faculties, or internships (also through Erasmus mobility programs), encouraging hands-on experience and interdisciplinary learning.
- Master's Thesis – 32 ECTS: Conducted during the final semester, the thesis involves independent research on a specific topic within marine geosciences, culminating in a written dissertation and an oral defense.

Resuming, the M.Sc. program in Marine Sciences at the University of Milano-Bicocca is structured as follows:

- **Duration:** 2 years (4 semesters)
- **Credits:** 120 ECTS
- **Language:** English
- **Specialization Focus:** Marine Sciences
- **Curriculum Highlights:**
 - Interdisciplinary Approach: Integrates geosphere, hydrosphere, biosphere, and atmosphere studies, ensuring a comprehensive understanding of marine sciences
 - International Exposure: Opportunities for practical training at international locations, enhancing global perspectives
 - Customizable Curriculum: Allows students to tailor their studies within specific learning areas, aligning with their career goals and interests
- **Marine Geohazard Relevance:** Not formally addressed, but possible through selecting electives courses in the learning area “geo-environment”, and thesis

Strength: Customizable path; focus on different topics achievable through elective choices and internships.

Kiel University (CAU) - MSc Marine Geosciences

The University of Kiel offers a Master of Science (M.Sc.) program in Marine Geosciences, designed to provide students with advanced knowledge in marine geology, geophysics, and related disciplines. This research-oriented program emphasizes both theoretical understanding and practical skills, preparing graduates for careers in scientific research, environmental management, and related fields.

The M.Sc. in Marine Geosciences is structured over four semesters (two years) and requires the completion of 120 ECTS credits. The curriculum is divided into several components:

- Foundations (Compulsory Modules) – 40 ECTS: These modules are undertaken during the first and second semesters and provide essential knowledge in marine geosciences.
- Practical Training (Compulsory Elective Modules) – 25 ECTS: Completed during the second and third semesters, this section includes field trips, ship and lab practical, and seminars, offering hands-on experience in various aspects of marine geosciences.
- Compulsory Elective Section – 15 ECTS: Students select modules based on their interests and career goals, allowing for specialization within the field.
- University-wide Elective Section – 10 ECTS: This component provides the opportunity to choose courses from other departments or faculties, encouraging interdisciplinary learning.
- Master's Thesis – 30 ECTS: Conducted during the final semester, the thesis involves independent research on a specific topic within marine geosciences, culminating in a written dissertation and an oral defense.

The program is taught entirely in English, accommodating both domestic and international students. Admission requires a Bachelor's degree in Geosciences or a related field, with specific prerequisites detailed in the program's examination regulations. Marine geo-hazard topics are covered in specific courses and can be explored in depth during the thesis.

Resuming, the M.Sc. program in Marine geosciences at Kiel University is structured as follows:

- **Duration:** 2 years (4 semesters)
- **Credits:** 120 ECTS
- **Language:** English
- **Specialization Focus:** Dedicated to marine geosciences
- **Curriculum Highlights:**
 - 40 ECTS in foundational marine geoscience courses
 - 25 ECTS of fieldwork, ship/lab practicals, and seminars
 - 15 ECTS of marine-focused electives; 10 ECTS university-wide
 - 30 ECTS research thesis (marine topics encouraged)
- **Marine Geohazard Relevance:** Related topics can be covered by specific courses and explored in depth during the thesis

Strength: Comprehensive and fully dedicated to marine geosciences

UiT - The Arctic University of Norway - MSc Geosciences

The Arctic University of Norway (UiT) offers a Master of Science (M.Sc.) program in Geosciences, providing students with an in-depth education across various geological disciplines. The program emphasizes both theoretical knowledge and practical experience, preparing graduates for careers in research, industry, and public administration.

The M.Sc. in Geosciences spans two years (four semesters), totaling 120 ECTS credits. The curriculum comprises the following components:

- Core Courses – 60 ECTS: Students undertake a combination of mandatory and elective courses during the first two semesters. These courses cover diverse topics, including marine geosciences, structural geology, petrology, mineralogy, ore geology, sedimentology, Quaternary geosciences, petroleum geosciences, and geohazards.
- Master's Thesis – 60 ECTS: The thesis is a substantial research project conducted over the final two semesters. It involves independent study under academic supervision, allowing students to delve deeply into a specific area of geosciences.

Students interested in marine geohazards have the opportunity to tailor their studies thanks to the availability of Elective Courses. In the first semester, students can enroll in the "Marine Geohazards" course (5 ECTS), which provides specialized knowledge in this field. Students may choose to focus on marine geohazards also during the thesis, conducting research that contributes to understanding and mitigating geological risks in marine environments.

The program's structure allows for flexibility, enabling students to select courses and research topics that align with their interests and career aspirations. Additionally, UiT's emphasis on fieldwork in Northern Norway and the polar regions offers unique opportunities for hands-on experience in marine geohazards and related areas.

Resuming, the M.Sc. program in Geosciences at UiT is structured as follows:

- **Duration:** 2 years (4 semesters)
- **Credits:** 120 ECTS
- **Language:** English
- **Specialization Focus:** General geosciences with marine geohazard elective focus
- **Curriculum Highlights:**
 - Core courses in multiple geoscience fields
 - Elective in marine geohazards (5 ECTS)
 - Strong Arctic fieldwork component
 - 60 ECTS thesis with option for marine geohazard focus
- **Marine Geohazard Relevance:** Directly supported via coursework and thesis options

Strength: Strong Arctic context and explicit marine geohazard course

University of Liège (Belgium) - MSc Geological and Mining Engineering

The University of Liège (ULiège) offers a M.Sc. program in Geological and Mining Engineering, designed to provide students with a multidisciplinary education that combines engineering techniques with the sciences governing our natural environment. The program offers two main focuses: 1) Mineral Resources & Recycling: it addresses the increasing demand for raw materials and environmental constraints linked to their exploitation. This focus allows participation in the Erasmus-Mundus program "EMERALD," involving studies at partner universities in France, Sweden, or Germany. 2) Environmental & Geological Engineering: it deals with the sustainable management of water resources, renewable energy transition (e.g., geothermal energy), and impacts/risks associated with the underground environment and land use planning. This focus offers the possibility of obtaining a double degree with the University of Bologna (UNIBO) by completing the second year of the Master's degree in Bologna. Both focuses address societal challenges like energy transition, climate change resilience, environmental health, and urban development.

The M.Sc. Geological and Mining Engineering spans two years (four semesters), totaling 120 ECTS credits. The curriculum comprises the following components:

- Core Courses – 60 ECTS in core and optional technical courses
- Compulsory Elective Section – 30 ECTS in one of two specializations (Mineral Resources & Recycling or Environmental & Geological Engineering)
- Mandatory internship - 5 ECTS in collaboration with industry partners and opportunities to work on real-world geoscientific and environmental challenges
- Project management and soft skills - 5 ECTS
- Master's Thesis – 20 ECTS undertaken in one of the two specializations with research projects often linked with industrial or international partners although involving students' independent research in their chosen specialization within geological and mining engineering

The program is bilingual in French and English. Students who are actively fluent in French and/or English and passively fluent in the other language can follow all courses. Course materials are available in both languages, and students can choose the language for assessments

Resuming, the M.Sc. program in Geological and Mining Engineering at the university of Liege is structured as follows:

- **Duration:** 2 years (4 semesters)
- **Credits:** 120
- **Language:** Bilingual (French & English)
- **Specialization Focus:** Two tracks: Environmental & Geological Engineering and Mineral Resources & Recycling
- **Curriculum Highlights:**
 - Integration of geology with engineering methods
 - Erasmus Mundus options (e.g., EMERALD, MER+)
 - Fieldwork and industry-linked training
 - Thesis in chosen specialization
- **Marine Geohazard Relevance:** Indirectly available through partner programs (e.g., MER+)

Strength: Strong interdisciplinary and European mobility options for marine-related research

University of Malta - MSc Geosciences & MSc in Applied Oceanography

The Department of Geosciences (Faculty of Science, University of Malta) spearheads the university's response to challenges and opportunities in Earth sciences. Functioning primarily as an applied research institution, the department combines interdisciplinary science with specialisations in operational oceanography, seismology, geophysics, marine geology, and atmospheric and climate research. It offers two M.Sc. programs: A M.Sc. by Research in Geosciences, and a taught M.Sc. in Applied Oceanography. Both programs provide students with a comprehensive understanding of geoscientific disciplines, blending theoretical knowledge with practical skills to prepare graduates for careers in research, environmental management, and related fields. They emphasise an interdisciplinary approach, integrating fieldwork, laboratory training, and hands-on experience in geoscientific methods.

When specialising in Marine Geology, the topics cover: Marine geomorphology, Submarine canyons, gullies, and landslides, Submerged palaeolandscapes, Marine geohazards, Continental shelf dynamics, Fluid flow processes, Carbonate escarpments, Seafloor and habitat mapping, Seafloor surveying technology, Geomorphometry, GIS, and experimental geomorphology

The course in Applied Oceanography focuses on: State-of-the-art methodologies to measure, understand, and predict marine environments; Scientific, technical, and applicative aspects of oceanography; Linking science to management, leveraging technology for stakeholders, and training for service-oriented applications; Practical Training: Fieldwork, laboratory sessions, and work placements; Focus on operational applications and sustainable marine resource management.

The curriculum of the M.Sc. by Research in Geosciences spans two years (three semesters), totaling 90 ECTS credits. The curriculum comprises the following components:

- Public Seminar (5 ECTS)
- Master's Thesis (85 ECTS): Independent research in one of the specialisations.

The curriculum of the M.Sc. in Applied Oceanography spans two years (three semesters), totaling 90 ECTS credits. The curriculum comprises the following components:

- Core Courses – 60 ECTS in theoretical and technical courses on applied oceanography (among which 10 ECTS are including soft skills)
- Master's Thesis and dissertation – 30 ECTS undertaken in one the many specializations with research projects offered by the university

Both programs are over 2 years (3 semesters) and offer 90 ECTS. They are delivered in English. The content specialises on Marine Geology, Atmospheric and Climate Studies, Seismology and Geophysics, and Oceanography. Resuming, they are structured as follows:

- **Duration:** 2 years (3 semesters)
- **Credits:** 90 ECTS
- **Language:** English
- **Specialization Focus:** Marine Geology, Atmospheric and Climate Studies, seismology and Geophysics, Physical Oceanography.
- **Curriculum Highlights:**
 - Core and elective modules covering marine topics
 - Field and laboratory training
 - Research thesis aligned with specialization
- **Marine Geohazard Relevance:** Directly included within marine geology track

Strength: Direct and structured marine geology specialization.

National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) - IIPGC Oceanography and Management of the Marine Environment

The National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), in collaboration with the Hellenic Centre for Marine Research, offers the Inter-Institutional Postgraduate Course (IIPGC) titled "Oceanography and Management of the Marine Environment". This program aims to provide interdisciplinary education and research opportunities in oceanography and marine environmental management, covering key natural sciences and environmental governance. It is jointly organized by the Department of Geology and Geo-environment of NKUA and the Hellenic Centre for Marine Research (HCMR).

The IIPGC in Oceanography and Management of the Marine Environment is structured over four semesters (two years) and requires the completion of 120 ECTS credits. The curriculum is divided into several components:

- advanced training for all students in: Physical, Chemical, Biological, and Geological Oceanography; Marine environmental management and sustainable use of marine resources; Marine ecosystems and their response to anthropogenic and climatic changes; Environmental policies, legislation, and marine spatial planning
- specialization in one of four main tracks: Physical Oceanography; Chemical Oceanography; Biological Oceanography; Geological Oceanography
- Practical Training: a distinctive feature of the program is its strong practical component. Students participate in annual sea training campaigns aboard HCMR's research vessel "AEGAEON". Field data collection and marine instrumentation use are integrated into the learning process and laboratory sessions and collaboration with researchers at HCMR enrich hands-on experience
- A Master's thesis is required in the student's chosen specialization track

The program is taught in Greek and English, and there is flexibility for international students depending on the course. While the program has a broader oceanographic focus, the Geological Oceanography track allows for specialization in seafloor morphology, sediment dynamics, tectonics, and marine geohazards. Students can engage in thesis work related to submarine landslides, slope instability, and other geological risks in the marine environment.

Resuming, the IIPGC in Oceanography and Management of the Marine Environment at NKUA is structured as follows:

- **Duration:** 2 years (4 semesters)
- **Credits:** 120 ECTS
- **Language:** Greek and English
- **Specialization Focus:** Oceanography and Marine Environmental Management
- **Curriculum Highlights:**
 - Interdisciplinary core in physical, chemical, biological, and geological oceanography
 - Specializations offered in each oceanographic domain
 - Annual sea training aboard HCMR's research vessel AEGEON
 - Master's thesis in chosen specialization
- **Marine Geohazard Relevance:** Potentially addressed within Geological Oceanography track

Strength: Balanced theoretical and practical program with dedicated marine research infrastructure

University	University of Milano-Bicocca	University of Milano-Bicocca	Kiel University (CAU)	The Arctic University of Norway (UiT)	University of Liege	University of Malta	University of Malta	National and Kapodistrian University of Athens (NKUA)
Programme Name	M.Sc. Geological Sciences and Geotechnologies	M.Sc. Marine Sciences	M.Sc. Marine Geosciences	M.Sc. Geosciences	M.Sc. Geological and Mining Engineering	M.Sc. Geosciences	M.Sc. Applied Oceanography	IIPGC Oceanography and Management of the Marine Environment
Duration	2 years (4 semesters)	2 years (4 semesters)	2 years (4 semesters)	2 years (4 semesters)	2 years (4 semesters)	2 years (3 semesters)	2 year (3 semesters)	2 years (4 semesters)
Total ECTS	120 ECTS	120 ECTS	120 ECTS	120 ECTS	120 ECTS	90 ECTS	90 ECTS	120 ECTS
Language of Instruction	Italian & English	English	English	English	French & English	English	English	Greek & English
Specialization Focus	Marine Geology - Georisk & Climate change - Geodynamics - Applied Geology	Governance - Bio-ecology - Human Geography	All Marine Geosciences topics	General Geosciences with Marine Geohazard focus	Environmental/Geological Engineering or Mineral Resources & Recycling	Marine Geology - Oceanography - Climate Sciences	Operational and Applied Oceanography	Physical, Chemical, Biological and Geological Oceanography
Curriculum Highlights	Marine Physical Geography Sedimentology Palaeogeography Mapping Lab and Fieldwork	Marine ecology chemistry law of the sea with 3 elective areas	40 ECTS core marine geoscience + electives	Core geoscience topics + marine geohazard elective	GIS hydrogeology geomaterials geophysics mining with Erasmus options	Marine/coastal geology field data climate risk	Marine physics chemistry biology instrumentation data use	Marine environmental science + management and sustainability
Practical Components	2 mandatory ECTS + Thesis (optional)	4 mandatory ECTS + electives (12 ECTS) + thesis (optional)	25 ECTS field trips, ship/lab practicals seminars	Arctic fieldwork dedicated marine geohazard course (5 ECTS)	Mandatory internship (5 ECTS) field training	Field/lab components integrated	Work placement, instrument deployment bootcamp	Annual sea training on HCMR RV AEGAEO, lab, joint research
Thesis Requirement	30 to 34 ECTS according to selected track	32 ECTS thesis	30 ECTS thesis	60 ECTS thesis (marine focus possible)	20 ECTS thesis in chosen specialization	85 ECTS Thesis in selected track	30 ECTS Thesis in applied marine studies	Thesis in chosen specialization
Marine Geohazard Focus	Indirectly covered in Marine Geology track	Potentially via geo-environmental track	Related topics addressed in coursework and thesis	Explicitly included in curriculum and thesis	Indirectly via thesis or Erasmus+ programmes	Directly addressed in Marine Geology track	Indirect via practical training and research	Available within Geological Oceanography specialization

Table 1: Structured comparative matrix, showing comparison across dimensions such as program duration, ECTS credits, language of instruction, available specializations, practical activities, and thesis components.

Conclusion

The comprehensive analysis of eight European MSc programs in marine geosciences and related disciplines reveals both the richness and variability of academic approaches to training future geoscientists. These programs reflect diverse national and institutional priorities, yet they collectively demonstrate a growing commitment to interdisciplinary education, practical training, and responsiveness to global environmental challenges. The inclusion of dedicated tracks in marine geology, operational oceanography, and marine environmental management highlights a gradual shift in curricula toward addressing contemporary issues such as climate-induced hazards, sustainable offshore development, and marine spatial planning. Importantly, the integration of practical components—including ship-based surveys, fieldwork, laboratory analysis, and access to specialized software—marks a significant step toward aligning education with the expectations of today's labor market.

In summary, and as shown in table1, all eight MSc programs provide valuable pathways into marine geosciences, albeit with varying degrees of specialization. Most programs are structured around a two-year, research-oriented model, with 90 to 120 ECTS and a strong emphasis on thesis work. Programs such as those at Kiel University, UiT, and Milano-Bicocca (Marine Sciences) provide clear and structured pathways into marine geoscience, while others like NKUA, Liège and Malta (Applied Oceanography) offer more interdisciplinary or applied perspectives. Kiel offers the most direct and structured marine geoscience training with dedicated practical activities carried out also at sea with the support of advanced marine research infrastructure, the same for NKUA (although with a focus in marine science and environmental management). UiT stands out for its Arctic field exposure and marine geohazard elective. The integration of marine geohazard content actually varies significantly: UiT and Kiel offer explicit coursework and research opportunities, while institutions like Milano-Bicocca and NKUA allow students to explore these themes through specific tracks or thesis work. Practical training is a common and valued component across most programs, though access to marine infrastructure and advanced instrumentation remains uneven. An important strength observed across all programs is the growing inclusion of interdisciplinary content, bringing together marine science, environmental policy, sustainability, and even human geography, as seen in NKUA and Milano-Bicocca. However, variability in elective flexibility, industry involvement, and exposure to modern data tools and technologies suggests opportunities for greater alignment across institutions.

Overall, this analysis confirms that European higher education is making significant progress in preparing future marine geoscientists, though continued effort is needed to harmonize curricula, expand access to resources, and ensure consistent coverage of emerging challenges such as climate-driven marine hazards and the demands of the Blue Economy.

Recommendation: Prospective students should consider their specific interest, whether academic research, marine hazard mitigation, fieldwork, or oceanographic technology, when choosing among these programs.

Deliverable 1.2

Recording of seminar “Geoscientist: relevant performance for future challenges”

<https://www.youtube.com/watch?v=zMtRjNRwtuo>

Deliverable 1.3

Minutes of meetings and stakeholder consultations

The original supporting documents attached hereafter

Corso di Laurea Magistrale Internazionale
in
Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

Verbale delle consultazioni con le Organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, e delle professioni (D.M. 270/04, Art. 11, co. 4, e successive modifiche)

INCONTRO TELEMATICO - 14 DICEMBRE 2022

Il giorno 14 Dicembre 2022, alle ore 15:00, ha avuto luogo, in videoconferenza, la consultazione con le Organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, e delle professioni, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, ai fini della valutazione del percorso formativo offerto dal Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine in merito a:

- profili professionali e potenzialità occupazionali;
- coerenza tra profili professionali e obiettivi formativi/risultati di apprendimento attesi;
- attualità dei contenuti.

Tale incontro ha fatto seguito al seminario "Geoscientist: relevant performance for the future challenges" presentato dal Prof. I. Martens (Arctic University of Norway), organizzato per incoraggiare le interazioni tra il mondo accademico e l'industria.

Sono presenti in collegamento:

- Alessio Canalini - CEO – The Sea Opportunities SrL - Pesaro
- Vincenzo Mauro - Managing Director - MacArtney Italy SrL - Bologna
- Danilo Bonazza - AD - GEOEVO SrL - Senigallia (AN)
- Roberto Rossetti - AD - GECO Group SrL - Fano (PU)
- Lorenzo Barone - CEO - Poliservizi SrL - Roma
- Giancarlo Cristofalo - Business Development Manager - Fugro ITALY SpA - Roma
- Antonio Lucarelli - AD - DRAFINSUB SURVEY Srl - Genova

Presiede la *Prof.ssa Alessandra Savini*, in qualità di vice presidente del Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine, funge da Segretario il *Dott. Luca Fallati*.

La Prof.ssa Alessandra Savini apre la riunione ringraziando i presenti per essere intervenuti all'incontro che vuole rappresentare un momento di confronto con i Rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese. La Prof.ssa Alessandra Savini comunica che sarà illustrato inizialmente l'attuale percorso formativo, rimandando tutti gli interventi al termine di tale presentazione.

La Prof.ssa Alessandra Savini illustra nel dettaglio le caratteristiche, gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali del Corso e i profili professionali, nonché l'offerta formativa, ponendo particolare enfasi sulle attività pratiche.

La Prof.ssa Alessandra Savini apre l'incontro per raccogliere opinioni sul Corso di Laurea Magistrale in Scienze Marine – Marine Sciences, nonché per avere eventuali commenti su come i rappresentanti delle aziende private valuterebbero la possibilità di offrire tirocini/stage curriculari presso le loro aziende o altri suggerimenti per migliorare le conoscenze e competenze degli studenti al fine di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Seguono gli interventi di seguito descritti:

- **Vincenzo Mauro – Managing Director MacArtney Italy SrL - Bologna**

Vincenzo Mauro interviene per primo dicendo che le attività di stage previste dal Corso di Laurea Magistrale in Marine Science sono importantissime, ma richiedono un solido coordinamento tra accademia e settore privato quando tali attività vedono il coinvolgimento di quest'ultimo, non solo in merito al progetto formativo eventualmente individuato, ma anche da un punto di vista amministrativo. Menziona inoltre che potrebbe essere utile avere interventi diretti da parte del settore privato nell'ambito di alcuni insegnamenti, anche per stimolare l'eventuale coinvolgimento di studenti in potenziali attività di tirocinio. Vincenzo Mauro avanza poi un'ulteriore discussione in seguito al successivo intervento di Alessio Canalini, con cui concorda, spiegando che il settore offshore è sostanzialmente costituito da due componenti principali che sono collegate al mondo accademico in modo diverso. Da un lato c'è il settore della "produzione", dall'altro quello dei "servizi". Per il settore produttivo è importante che i nuovi assunti conoscano le tecnologie e le strumentazioni comunemente utilizzate in mare per effettuare rilievi marini. Ritiene rilevante la presenza di esperti nel settore nel

Corso di Laurea Magistrale Internazionale
in
Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

collegio dei docenti di un Corso di Laurea Magistrale in Scienze Marine. Oltre alla strumentazione offshore, sottolinea anche l'importanza di far conoscere agli studenti i software comunemente utilizzati per acquisire ed elaborare i dati.

Per quanto riguarda il settore dei "servizi", si tratta di ambienti professionali in cui gli studenti possono mettere a frutto le loro conoscenze teoriche attraverso il coinvolgimento in attività pratiche tramite stage, soprattutto per capire meglio l'impiego e l'utilità delle loro competenze. Vincenzo Mauro sottolinea anche di non sottovalutare ulteriori vantaggi offerti dalla possibilità di effettuare stage presso aziende, come la possibilità di sviluppare competenze trasversali quali il team building, la comunicazione, la condivisione delle responsabilità, ecc., aspetti al giorno d'oggi fondamentali per quelle società private che lavorano nel mondo dell'innovazione e della sostenibilità.

- **Alessio Canalini – CEO The Sea Opportunities SrL**

Alessio Canalini esprime un generale apprezzamento per la struttura e i metodi di insegnamento previsti nell'offerta formativa del Master in Scienze Marine. Sottolinea l'importanza di sensibilizzare gli studenti sulla possibilità di lavorare nel settore offshore, non solo durante il corso di laurea ma anche prima. Alessio Canalini sottolinea in particolare che in Italia c'è una generale mancanza di conoscenza del mondo del lavoro nel settore offshore, delle competenze necessarie e della rilevanza socio-economica di questo settore. Ricorda in particolare che la comunità conosce solo in parte l'industria offshore e il settore della robotica marina e spesso solo come conseguenza di notizie critiche (ad esempio la questione del gasdotto North Stream e il collegamento con la recente guerra in Ucraina, o i rischi geologici quali ad esempio la fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon nel golfo del Messico). C'è una mancanza di conoscenza perché questo settore è poco citato anche dai comuni mezzi di comunicazione. Alessio Canalini suggerisce quindi di approfittare di eventi come gli Open Day per invitare professionisti o rappresentanti di aziende private per illustrare cosa potrebbe fare uno scienziato marino nelle aziende offshore e cosa stanno facendo le aziende offshore e come stanno trasformando il mercato in vista delle nuove opportunità offerte dalla transizione verde e dalla blue economy. Inoltre, sottolinea la necessità politica di incrementare e sostenere le pratiche di ricerca e sviluppo nelle industrie, che sarebbero utili per l'organizzazione sistematica di stage per studenti. Alessio Canalini introduce infine la sua azienda presentando le sue principali attività e il suo profondo coinvolgimento nella progettazione di nuova strumentazione robotica marina, cercando di dare valore all'innovazione tecnologica. Ha inoltre sottolineato il fatto che i giovani studenti sono oltretutto più inclini dei professionisti esperti nell'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi il momento attuale deve essere sfruttato al meglio per offrire agli studenti opportunità di incontro e condivisione delle proprie competenze con le aziende che operano in mare per attività di ispezione, monitoraggio e salvaguardia ambientale.

- **Roberto Rossetti – AD GECO Group SrL - Fano (PU)**

Roberto Rossetti interviene riassumendo brevemente le esperienze professionali che lo hanno visto coinvolto per 45 anni nel settore offshore in qualità di consulente partendo dalla sua prima attività lavorativa presso Snam Progetti a Fano. Si occupa di posa di condotte in mare, scelta del corridoio, monitoraggio e ispezione di diverse tipologie di infrastrutture offshore. Ricorda e mette in evidenza come la scienza, lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo del futuro energetico siano aspetti che stanno maturando e sempre più matureranno in funzione della capacità di interagire e conoscere sempre meglio l'ambiente marino, ma riconosce che al momento si ha una conoscenza e una capacità di divulgazione ancora legata soprattutto al settore costiero, mentre in un ambiente accademico si auspica che la formazione e la capacità imprenditoriale si focalizzino con le stesse energie anche al comparto profondo. Evidenzia anche che in Mediterraneo ci sono cavi e infrastrutture che non vengono monitorati da più di 10 anni nel settore profondo, poiché le attività di monitoraggio si effettuano per lo più per gli approdi costieri. Evidenzia anche le difficoltà economiche che le aziende devono sostenere per essere adeguatamente attrezzate per ispezioni in profondità, e che spesso quando i giovani sono adeguatamente formati per poter lavorare efficacemente e produttivamente in questo settore, spesso trovano più facilmente lavoro o posizioni più remunerative all'estero (es. Olanda, Norvegia e Inghilterra); sottolinea quindi come serva anche al settore una svolta innovativa che comunque dovrà essere affrontata per poter eguagliare altri paesi più innovativi. Roberto Rossetti ricorda anche che il mondo del lavoro nel settore offshore per alcuni aspetti affascina, ma richiede, per una formazione adeguata, che si sia coinvolti in attività in mare (es. a bordo di navi adeguatamente attrezzate) e che si viva direttamente tale esperienza per realizzare se si hanno le competenze ed attitudini necessarie. Ricorda infatti che alcune posizioni lavorative del settore offshore, sebbene siano particolarmente remunerative, richiedono di contro molta disponibilità di tempo e turni di lavoro che non si basano orari di lavoro standard o sulle normali festività. Chi ha l'attitudine a poterlo svolgere mette indubbiamente in conto un modo di vivere diverso e quindi uno stile di vita non comune, che spesso rende il lavoro operativo che si svolge a bordo delle navi "non per tutti", e riconosce come il settore solo negli ultimi anni, veda, finalmente, anche l'inserimento delle donne, aprendosi quindi a diminuire la forte disparità di genere che lo caratterizzava in passato.

Corso di Laurea Magistrale Internazionale
in
Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

Sottolinea inoltre l'aspetto indubbiamente multidisciplinare di tale attività, ricorda che chi deve gestire operazioni di lavoro professionale in mare deve avere conoscenze che variano dall'oceanografia (moto ondoso, correnti, ecc), alla geodesia (es. cartografia nautica), biologia (es. habitat marini), geologia (es. processi geomorfici, sedimentologia marina, rischio geologico in mare), geochimica marina (es. gas nei sedimenti), ecc... Anche Roberto Rossetti sottolinea l'importanza della capacità di trattamento e interpretazione dei dati geofisici marini che vengono acquisiti in mare, che presuppone una grande conoscenza delle tecnologie utilizzate per acquisirli. Ricorda che le attività di interpretazione e reportistica necessitano di una formazione professionale e anche di un'esperienza di campo fatta da tanti contesti, e cita come in questo momento in Italia vi sia una grande necessità di figure professionali in grado di produrre rapporti adeguati.

Roberto Rossetti cita anche come il settore si stia muovendo e trasformando in merito alle innovazioni introdotte dalla transizione ecologica. Vengono citati i lavori legati alla messa in opera delle wind farm e i progetti sui rigassificatori, lo stoccaggio della Co2 e l'idrogeno. Chiude in ultimo l'intervento ricordando che spesso le aziende richiedono esperienza per le nuove assunzioni e questo mette in difficoltà neo laureati che non hanno avuto possibilità di poter vivere direttamente le attività che interessano l'industria offshore.

- Lorenzo barone – CEO - Poliservizi SrL – Roma

Lorenzo Barone interviene concordando con le osservazioni esposte dai partecipanti e ricordando l'importanza di offrire possibilità di stage ai laureandi. Riporta che al momento ha due dipendenti laureatisi presso l'Università di Milano-Bicocca di cui è soddisfatto e che abbraccia molto favorevolmente future possibilità di ospitare studenti e studentesse in tirocinio, auspicando in un equilibrio di genere, poiché lo ritiene importante per la sua azienda.

- Antonio Lucarelli – AD DRAFINSUB SURVEY SrL – Genova

Antonio Lucarelli interviene concordando con i precedenti interventi e aggiunge alcune osservazioni sul rapporto che si dovrebbe creare tra accademia e società private. Per quanto riguarda le società che lavorano nel settore delle ispezioni e monitoraggio in mare, ricorda quanto sia importante che gli insegnamenti e la formazione degli studenti offra a loro la possibilità di utilizzare i software dedicati al trattamento e all'interpretazione dei dati. Antonio Lucarelli mostra quindi apprezzamento per la presenza nel corso di laurea di attività di laboratorio dove gli studenti hanno la possibilità di comprendere il flusso di lavoro che caratterizza un'attività di rilievo in mare e di poter utilizzare direttamente i software utilizzati nel settore privato (es. suite QPS, PDS2000, ecc..). Antonio Lucarelli aggiunge che la loro ditta spesso assume giovani formati presso l'Istituto Idrografico della Marina con certificazione CAT A e CAT C, ma spesso hanno una formazione esclusivamente teorica con scarsa conoscenza dei dati reali acquisiti a mare e dei software utilizzati per la loro acquisizione ed elaborazione. Cita inoltre che ha constatato come neo laureati provenienti da università straniere abbiano invece una formazione diversa e più adeguata. Antonio Lucarelli conclude quindi dicendo che dovrebbe esserci più sinergia tra università e società private, per permettere alle prime di capire quali competenze siano necessarie soprattutto in merito al trattamento dei dati.

- Giancarlo Cristofalo – Business Development Manager Fugro ITALY SpA – Roma

Giancarlo Cristofalo interviene supportando e approvando la possibilità di tirocinio per studenti anche presso sedi europee. Aggiunge inoltre che oltre ai tirocini, considera positiva la possibilità di avere workshop o incontri più brevi o interventi nell'ambito di insegnamenti da parte del settore privato. Informa in particolare che lui personalmente svolge piccoli workshop per Roma3 in merito alle opere di intervento per l'erosione costiera e loro impatto, rinnovabili e possibilità di lavoro nel futuro. Giancarlo Cristofalo aggiunge inoltre che negli ultimi anni ha visto inserimenti di giovane personale con background differenti, ed ha riscontrato una forte carenza tecnica. Cita in particolare che la scarsa preparazione è probabilmente dovuta alla totale mancanza di un'infrastruttura adeguata che possa offrire ai giovani un'esperienza diretta a bordo di una nave oceanografica. Nel passato la nave oceanografica Urania aveva ospitato a bordo molti giovani studenti che hanno poi avuto successo nel mondo del lavoro, molti geologi marini si sono formati a bordo della N/O Urania e molti di loro hanno avviato anche nuove attività professionali. Ora questa possibilità è venuta a mancare con l'affondamento della nave e la mancanza di una nave da ricerca in Italia che possa essere utilizzata anche per attività di formazione ha creato un grosso svantaggio a tutti i settori che potrebbero assumere giovani da dedicare alle attività di acquisizione dati in mare. Giancarlo Cristofalo ricorda come questo aspetto sia purtroppo molto negativo in un paese come l'Italia con 8000 km di costa, fondali ricchi di risorse e biodiversità, e con la necessità di gestire rischi geologici in mare di diversa natura. Aggiunge inoltre che problemi come il dissesto idrogeologico mostrano come in Italia ci sia bisogno di nuove leve di ragazzi e ragazze che abbiano una visione delle geoscienze e delle scienze ambientali in generale a 360 gradi che comprenda sia la terra che il mare e in particolare le loro interazioni. Menziona che a suo avviso i settori che si svilupperanno nel prossimo futuro non saranno solo quelli legati alle energie rinnovabili, (ora c'è

Corso di Laurea Magistrale Internazionale
in
Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

un boom di progetti anche sovrapposti con una certa confusione tra pubblico e privato), ma anche quelli inerenti il grande tema della “coastal resilience”; ricorda come la protezione delle coste sia un tema da non sottovalutare nel nostro paese, perché l’innalzamento del livello mare è uno dei primi impatti che gli attuali cambiamenti climatici ci porteranno ad affrontare, così come gli eventi estremi e i loro impatti sulle coste. Giancarlo Cristofalo ricorda in ultimo come in effetti nel PNRR si fa riferimento a tutti questi aspetti e cita quindi la necessità di offrire ai giovani con una formazione adeguata che contempli una capacità di lettura di dati ambientali che non sia compartimentale, ma che integri sistema terrestre e sistema marino più efficacemente.

Conclusioni: la promozione all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine di attività di tirocinio anche presso aziende italiane è auspicata fortemente dalle parti coinvolte, anche per facilitare l’inserimento di giovani laureati nel mondo del lavoro, che è in effetti coinvolto in molteplici attività di ispezione e monitoraggio dell’ambiente marino, delle sue risorse e della biodiversità, comprendendo anche studi di fattibilità, energie rinnovabili, opere costiere e georischi marini. Il forte carattere multidisciplinare del Corso è stato molto apprezzato dalle parti sociali, che hanno ribadito l’importanza di rendere consapevoli gli studenti di come lo sviluppo tecnologico e il futuro energetico siano aspetti profondamente connessi alla capacità socio-economica, giuridica e scientifica di interagire e conoscere sempre meglio l’ambiente marino. Un’offerta formativa comprendente insegnamenti che affrontino con una visione olistica e multidisciplinare le capacità di studio, di intervento e di gestione dell’ambiente marino sono quindi auspicabili. Molti interventi hanno sottolineato la necessità di promuovere interazioni dirette con le aziende anche per mantenere un aggiornamento adeguato in merito alle strumentazioni ed ai software utilizzati per il trattamento dei dati. È stata inoltre apprezzata la presenza di docenti che possano attivamente dialogare con le imprese, nonché l’utilità di laboratori, previsti in alcuni insegnamenti, che consentono agli studenti di avere una formazione tecnica adeguata. Si evidenzia da parte di molti interventi l’utilità di poter far intraprendere agli studenti esperienze dirette di acquisizione dati in mare anche attraverso piattaforme attrezzate, come Navi oceanografiche o natanti di altra natura. È emersa la necessità di valutare un possibile coinvolgimento dei rappresentanti del mondo del lavoro in attività, quali l’organizzazione di workshop dedicati, Open Day, o attività di formazione o ricerca e sviluppo, dove le aziende possano effettuare interventi diretti per consapevolizzare meglio gli studenti in merito alle competenze più richieste dai settori intervistati ed offrire opportunità di stage corredate da proposte progettuali.

Alle ore 16:00 la Presidente dichiara chiusa la riunione, dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale.

Milano, 14 Dicembre 2022

Il Segretario
Dr. Luca Fallati

Il Presidente
Prof.ssa Alessandra Savini

Corso di Laurea Magistrale Internazionale
in
Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

INCONTRO TELEMATICO - 27 SETTEMBRE 2023

Il giorno 27 Settembre 2023, alle ore 15:00, ha avuto luogo, in modalità telematica, un'altra consultazione con le Organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, e delle professioni, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, ai fini della valutazione del percorso formativo offerto dal Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine in merito a:

- profili professionali e potenzialità occupazionali;
- coerenza tra profili professionali e obiettivi formativi/risultati di apprendimento attesi;
- attualità dei contenuti.

È presente:

- Danilo Bonazza – AD - GEOEVO SrL - Senigallia (AN)

Presiede la *Prof.ssa Alessandra Savini*, in qualità di vice presidente del Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine, funge da Segretario il *Dott. Luca Fallati*.

La *Prof.ssa Alessandra Savini* apre la riunione ringraziando il *Dott. Danilo Bonazza* per aver accettato di partecipare all'incontro, che vuole rappresentare un momento di confronto con i rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese. La *Prof.ssa Alessandra Savini* illustra nel dettaglio le caratteristiche, gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali del Corso e i profili professionali, nonché l'offerta formativa.

Il **Dott. Danilo Bonazza**, dopo un generale apprezzamento del Corso e della multidisciplinarietà che contraddistingue l'offerta formativa, in particolare per i laboratori e le attività pratiche previste, avvia una discussione sottolineando l'importanza, per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, di offrire la possibilità di aderire a tirocini formativi durante il Corso di Studio, e degli insegnamenti legati ai temi giuridici (es. Law of the Sea), ma chiede se sia contemplata anche la presentazione delle attuali normative che regolano la messa in atto di attività di prospezione, monitoraggio e campionamento in mare. Riporta, inoltre, che per sua esperienza non esiste una normativa ufficiale in Italia che regoli chiaramente le attività di campionamento in acque basse per scopi scientifici tramite operatore subacqueo e che spesso le attuali normative vigenti richiedono la presenza di un Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) per effettuare semplici operazioni di monitoraggio scientifico o campionamento in acque basse, accessibili in realtà tramite operatori subacquei con brevetti Open Water. Riporta in particolare che esiste la possibilità di ottenere un brevetto di Operatore Subacqueo Scientifico (OSS), ma questo non viene riconosciuto ufficialmente dalla normativa italiana, seppur sia la qualifica migliore per effettuare semplici campionamenti o missioni in acque poco profonde. Auspica quindi che il Corso possa in qualche modo contribuire a risolvere tale ambiguità nella normativa italiana o che informi gli studenti in merito, anche potendo individuare associazioni o enti o personale qualificato che valorizzi in qualche modo l'utilità di un riconoscimento di tale brevetto a livello normativo. Per le attività di indagine in ambiente profondo ricorda invece l'utilità di poter permettere agli studenti di acquisire anche solo una breve esperienza a bordo di mezzi nautici opportunamente attrezzati, dove gli studenti possano appunto osservare direttamente lo svolgimento dei lavori in mare. Danilo Bonazza aggiunge inoltre che la preparazione tecnica dovrebbe includere anche la conoscenza delle diverse infrastrutture e servizi che contraddistinguono l'ambiente offshore e perché è necessario il loro monitoraggio. Danilo Bonazza evidenzia che potrebbe essere utile arricchire il Corso di Laurea Magistrale con informazioni relative all'enorme variabilità della tipologia di dati che devono essere acquisiti per fare monitoraggio ambientale in mare e come questi vengono gestiti nell'ambito di diverse operazioni marine (dalla messa in posa di condotte, alle indagini ambientali per la Marine Strategy, la ricerca e il recupero di oggetti, studi archeologici, installazione di infrastrutture portuali, opere costiere, ecc.). Riconosce indubbiamente la presenza di corsi dedicati alla conoscenza teorica dei dati che possono essere acquisiti, ma a suo avviso non si comprende siano consapevoli di quando e come tali dati siano acquisiti dal settore privato nell'ambito di molteplici attività, anche molto diversificate tra di loro.

In ultimo, mette in evidenza la necessità di includere chiaramente nel percorso formativo una preparazione solida in geodesia marina. Non vede un insegnamento dedicato, e presuppone che la tematica sia integrata in altri corsi, ma rammenta quanto tale competenza sia basilare e di supporto per lo sviluppo di altre competenze più complesse dal punto di vista tecnico. Menziona inoltre che potrebbe essere utile avere a tal riguardo interventi diretti da parte del settore privato o enti competenti nell'ambito di alcuni insegnamenti, anche per stimolare l'eventuale coinvolgimento di studenti in potenziali attività di tirocinio.

Corso di Laurea Magistrale Internazionale
in
Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

Conclusioni: dal punto di vista della formazione teorica, il Dott. Danilo Bonazza ha messo in evidenza l'importanza di tematiche quali la geodesia marina (non esplicitamente enunciata nell'offerta formativa ma compresa in parte in alcuni insegnamenti) e le metodologie di acquisizione, trattamento e gestione dei dati marini, anche in merito agli aspetti normativi. Gli insegnamenti presenti coprono tali aspetti, seppur lasciando qualche lacuna in particolare in merito alla geodesia marina ed alcuni aspetti normativi e gestionali. Suggerisce di offrire agli studenti una panoramica completa dei diversi lavori che vengono eseguiti in mare e che richiedono la compartecipazione di diverse figure professionali, per sottolineare la multidisciplinarietà delle competenze richieste, la variabilità delle operazioni di monitoraggio che si possono svolgere, delle infrastrutture marine e dei dati acquisiti. Sarebbe utile quindi avere a tal riguardo interventi diretti da parte del settore privato o enti competenti nell'offerta formativa. Il Dott. Bonazza sottolinea la necessità di riconoscere le competenze dell'Operatore Scientifico Subacqueo (OSS) a livello normativo. Il Corso ha nel corpo docente figure che possano enfatizzare l'importanza di tale ambiguità normativa e promuovere maggior consapevolezza, nonché attività di formazione in merito.

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiuso l'incontro, dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Milano, 27 Settembre 2023

Il Segretario
Dr. Luca Fallati

La Presidente
Prof.ssa Alessandra Savini

INCONTRO TELEMATICO – 5 OTTOBRE 2023

Il giorno 5 ottobre 2023 alle ore 16:00, ha avuto luogo, in modalità telematica, l'incontro con le Organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, e delle professioni, ai fini della valutazione del percorso formativo offerto dal Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine in merito a:

- profili professionali e potenzialità occupazionali;
- coerenza tra profili professionali e obiettivi formativi/risultati di apprendimento attesi;
- attualità dei contenuti.

È presente:

- Tecla Maggioni, Project Technician SUBMON (<https://www.submon.org/en/home/>)

Corso di Laurea Magistrale Internazionale
in
Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

Presiede il *Prof. Stefano Malatesta*, in qualità di docente del Corso di Laurea Magistrale, funge da segretario la *Prof.ssa Alessandra Savini*.

Il Prof. Malatesta apre la riunione ringraziando la Dott.ssa Tecla Maggioni per essere intervenuta all'incontro, che vuole rappresentare un momento di confronto con i rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese.

Il Prof. Malatesta illustra nel dettaglio le caratteristiche, gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali del Corso, i profili professionali, nonché l'offerta formative.

La **Dott.ssa Tecla Maggioni**, innanzitutto, indica alcuni aspetti particolarmente positivi relativi all'offerta didattica. In particolare il carattere internazionale, la lingua di erogazione degli insegnamenti, la possibilità di costruire un piano di studi che si muove tra i tre percorsi formativi previsti e, infine, il buon livello di integrazione tra didattica e pratica.

Il Prof. Malatesta, invita la dott.ssa Maggioni di fornire suggerimenti utili per migliorare il profilo dei laureati, soprattutto tenendo in considerazione l'offerta lavorativa nel campo in cui opera SUBMON.

La dott.ssa Maggioni suggerisce le seguenti azioni: 1) anticipare il numero di attività pratiche anche durante il primo anno di corso; 2) introdurre seminari (o attività formative) di scientific writing; 3) introdurre seminari (o attività formative) di project management.

La dott.ssa Maggioni mette in evidenza, inoltre, che molti operatori del settore sono alla ricerca di esperti nella scrittura e gestione di progetti, ad esempio nel campo della citizen science.

Alla richiesta di eventuali ulteriori integrazioni la dott.ssa Maggioni ribadisce, pensando soprattutto alle attività in essere a SUBMON, la necessità di profili altamente multi-disciplinari nel campo delle scienze marine.

Alle ore 17:00 il Prof. Malatesta dichiara chiusa la riunione, dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Milano, 5 ottobre 2023

Il Segretario
Prof.ssa Alessandra Savini

Il Presidente
Prof. Stefano Malatesta

Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

VERBALE DELLE CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE - A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE – DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, E DELLE PROFESSIONI (D.M. 270/04, Art. 11, co. 4, e successive modifiche)

INCONTRO TELEMATICO - 21 Ottobre 2024

Il giorno 21 Ottobre 2024, alle ore 14:00, ha avuto luogo, in modalità telematica, l'incontro con le Organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della Produzione di beni e servizi e delle professioni, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, ai fini della valutazione del percorso formativo offerto dal Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine in merito a:

- profili professionali e potenzialità occupazionali;
- coerenza tra profili professionali e obiettivi formativi/risultati di apprendimento attesi;
- attualità dei contenuti.

Sono presenti in collegamento:

- Dr Darren Whitehead, researcher and founder of Shark Research Mexico
- Dr Inga Dehnert, researcher and marine coordinator of Planhotel group, Maldives
- Mr Alberto Gherli, owner and founder of White Wave Maldives
- Dr Luca Saponari, senior science & technical field of NATURE SEYCHELLES (NGO)

Presiede il Prof. Simone Montano, in qualità di presidente della commissione didattica e professore associato del Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine, funge da Segretario il Dott. Luca Fallati. Il Prof. Montano apre la riunione ringraziando tutti i presenti per essere intervenuti a questo incontro che vuole rappresentare un momento di confronto con i Rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese. Il Prof. Montano comunica che sarà illustrato inizialmente l'attuale percorso formativo, rimandando tutti gli interventi al termine di tale presentazione.

Il Prof. Montano illustra nel dettaglio le caratteristiche, gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali del corso e i profili professionali. In particolare presenta gli obiettivi della nuova classe di laurea magistrale in Marine Sciences-LM75, l'offerta dell'attuale Corso di studio e le novità che si vogliono introdurre ponendo particolare enfasi sulle attività pratiche.

Il Prof. Montano presenta anche una possibile offerta formativa predisposta sulla base del nuovo ordinamento evidenziandone le caratteristiche innovative.

Seguono gli interventi di seguito descritti:

-Dr Darren Whitehead

Il Dr. Whitehead ritiene che il Master Internazionale in Scienze Marine sia un programma eccellente per chi desidera specializzarsi nelle scienze marine, soprattutto nei settori emergenti, legati alle sfide ambientali odierne. Riconosce la capacità del corso di offrire agli studenti l'opportunità di acquisire conoscenze ed esperienze in diverse discipline delle scienze marine, con l'ulteriore vantaggio di poterlo fare in lingua inglese, un aspetto che rappresenta un valore aggiunto rispetto a molte altre università europee.

Si dichiara inoltre soddisfatto di ospitare sia studenti che tirocinanti dell'Università di Milano-Bicocca, che si sono dimostrati persone appassionate e motivate, desiderose di acquisire le competenze pratiche necessarie per la loro crescita professionale. Complessivamente, la preparazione degli studenti è ritenuta buona; tuttavia, suggerirebbe di dedicare più tempo alla scrittura scientifica, un aspetto fondamentale per lo sviluppo della loro tesi.

Secondo il Dr. Whitehead, il candidato ideale dovrebbe avere una combinazione di passione per l'oceano e conoscenze di base in conservazione e ripristino ambientale, forti competenze statistiche, una solida esperienza pratica sul campo e la capacità di gestire progetti di ricerca. Questa combinazione di qualità gli permetterebbe di dare contributi significativi nel campo della conservazione su scala globale e di essere un candidato ideale per qualsiasi ente di ricerca non profit impegnato in tematiche ambientali-marine.

- Dr Inga Dehnert

In generale, la Dr.ssa Dehnert esprime apprezzamento per il fatto che il corso sia offerto in inglese, poiché questo offre agli studenti maggiori opportunità di trovare lavoro a livello internazionale. Sottolinea inoltre che i tre percorsi formativi disponibili consentono agli studenti di diversificarsi e di esplorare meglio l'area di ricerca di loro interesse.

Secondo la Dr.ssa Dehnert, gli studenti del corso di laurea magistrale rappresentano una grande risorsa per la compagnia (Planhotel Hospitality Group), poiché possono acquisire competenze pratiche in un ambiente aziendale e, al tempo stesso, condurre ricerche per la tesi. Per l'azienda è fondamentale che la ricerca sia fruibile per gli ospiti, rendendo la scienza accessibile anche ai non esperti; inoltre, è importante che gli studenti siano in grado di spiegare le proprie ricerche e persino coinvolgere gli ospiti come "scienziati cittadini".

La maggior parte degli studenti arriva con una conoscenza di base degli ecosistemi marini, mentre le competenze specifiche richieste vengono comunicate prima del tirocinio, affinché abbiano una buona preparazione pratica al momento del loro arrivo. Tra le competenze meno comuni, ma fondamentali, vi sono buone capacità comunicative (come presentare in pubblico e rivolgersi a un'audience non scientifica), competenze statistiche (per il progetto di tesi), capacità di scrittura scientifica e gestione della letteratura scientifica di riferimento.

Gli studenti di laurea magistrale sono apprezzati come stagisti e si distinguono generalmente per il senso di responsabilità e l'abilità di adattarsi a un ambiente di lavoro aziendale. La Dr.ssa Dehnert sottolinea come le competenze scientifiche siano importanti, ma osserva che, nell'ambito della conservazione marina nei resort, le competenze trasversali — atteggiamento, comunicazione, lavoro di squadra, problem-solving e affidabilità — siano spesso determinanti nel favorire l'assunzione dei tirocinanti al termine del Master.

- Mr Alberto Gherli

Mr. Gherli sostiene che il dinamismo è la caratteristica principale del corso di laurea in Marine Sciences. Un team di professori, dottorandi e multidisciplinare molto vicino agli studenti che per loro esperienza come ente spesso ospitante dottorandi/studenti, gli consente di raggiungere ottimi risultati ed avere un lavoro di campo chiaro ed efficace. I tre percorsi diversi forniscono un range di possibilità più ampio a studenti che si avvicinano ad un percorso di studi magistrale, consentendo di avere un percorso di specializzazione più mirato

Secondo la sua esperienza Mr. Gherli sostiene che alcuni studenti hanno difficoltà a divulgare nozioni scientifiche con persone non specializzate. Inoltre, spesso si ritrovano ad avere poca esperienza lavorativa sul campo e nella pianificazione/ri-pianificazione delle attività in base alle condizioni che purtroppo in mare possono cambiare.

Il corso di laurea internazionale in marine sciences fornisce personale che si può inserire all'interno della compagnia (White Wave Maldives), non solo come personale coinvolto nelle attività delle barche da safari ma anche nei resort o nelle realtà delle isole locali. Ritiene inoltre che oltre alla conoscenza della materia, è fondamentale il supporto dell'ambiente accademico per un costante feedback sulle attività o analisi di dati e di laboratorio. Un buon team di lavoro sommato alla conoscenza del mare che viene acquisita durante le attività in barca possono creare una figura che si può inserire in qualsiasi progetto, sia come ricercatore che come aiuto nella logistica.

-Dr Luca Saponari

Il Dr. Saponari afferma che il corso di laurea è strutturato per fornire le conoscenze necessarie a preparare gli studenti a una futura carriera nella conservazione ambientale. La possibilità di specializzarsi in uno dei tre percorsi consente agli studenti di sviluppare un proprio percorso di crescita, utile per costruire una solida base su cui sviluppare competenze più specialistiche in futuro. Per questo motivo, Nature Seychelles è sempre favorevole a ospitare studenti per periodi di tirocinio (come già avvenuto negli ultimi anni) e a valutare le loro candidature per un possibile impiego nell'ambito della conservazione all'interno dell'organizzazione. Il Dr. Saponari osserva inoltre che, dal punto di vista delle conoscenze teoriche, gli studenti sono molto preparati. Tuttavia, rileva alcune lacune nelle competenze pratiche, in particolare nelle tecniche di monitoraggio, nel riconoscimento delle specie e nelle attività di campionamento mediante

snorkeling o immersioni. A tal proposito, consiglia di integrare queste competenze durante il corso di laurea, al fine di facilitare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda il contributo che gli studenti possono offrire ai progetti della ONG, il Dr. Saponari sottolinea che essi rappresentano una risorsa preziosa grazie alla loro capacità di sviluppare e condurre esperimenti, proporre nuove attività di ricerca e supportare l’implementazione dei progetti già in corso.

Conclusioni:

I rappresentanti del mondo del lavoro esprimono un giudizio positivo sul corso di laurea in Marine Sciences, ritenendolo ben strutturato e utile per formare giovani professionisti nel campo della conservazione marina. Il programma è apprezzato per la sua capacità di preparare gli studenti a livello internazionale, e viene evidenziata l’importanza delle competenze trasversali — come comunicazione, lavoro di squadra e problem-solving — considerate fondamentali per il successo professionale negli ambienti aziendali legati alla conservazione marina, come i resort. Il corso è descritto come dinamico ed efficace nel consentire ai laureati di adattarsi a contesti vari, dalle imbarcazioni da safari ai progetti di ricerca e logistica in isole locali. Sebbene la preparazione teorica degli studenti sia considerata eccellente, si rileva qualche lacuna nelle competenze pratiche. Si consiglia quindi di integrare queste abilità durante il percorso di studi, per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Nel complesso, gli aspetti che consigliano di potenziare sono:

- Implementazione di competenze statistiche
- Scrittura scientifica (articoli e progetti)
- Comunicazione e divulgazione scientifica
- Competenze pratiche in ambito di raccolta dati sul campo

Queste competenze complementari sono viste come fondamentali per il successo degli studenti sia nel mondo accademico che nel settore della conservazione marina e ambientale.

Alle ore 15:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione, dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale.

Milano, 21 Ottobre 2024

Il Segretario

Dott. Luca Fallati

Il Presidente

Prof. Simone Montano

Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Marine Sciences – Scienze Marine - Classe LM-75

VERBALE DELLE CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE - A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE – DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, E DELLE PROFESSIONI (D.M. 270/04, Art. 11, co. 4, e successive modifiche)

INCONTRO TELEMATICO - 28 Ottobre 2024

Il giorno 28 Ottobre 2024, alle ore 16:00, ha avuto luogo, in modalità telematica, l'incontro con le Organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della Produzione di beni e servizi e delle professioni, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, ai fini della valutazione del percorso formativo offerto dal Corso di Laurea Magistrale in Marine Sciences – Scienze Marine in merito a:

- profili professionali e potenzialità occupazionali;
- coerenza tra profili professionali e obiettivi formativi/risultati di apprendimento attesi;
- attualità dei contenuti.

Sono presenti in collegamento:

- Dr Giuseppe Verdicchio, CEO GEOEVO srl, Senigallia (AN), Italia
- Dr Andrea Angioletti, Offshore Installation Project Engineer, Prysmian Group, Milano, Italia
- Dr Vittorio Zanobbi, Freelance Online Surveyor, Senior Surveyor and Party Chief

Presiede la Prof.ssa Alessandra Savini, in qualità di presidentessa del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Marine Sciences – Scienze Marine, funge da Segretario il Dott. Luca Fallati.

La Prof.ssa Savini apre la riunione ringraziando tutti i presenti per essere intervenuti a questo incontro che vuole rappresentare un momento di confronto con i rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese. La prof.ssa Savini comunica che sarà illustrato inizialmente l'attuale percorso formativo, rimandando tutti gli interventi al termine di tale presentazione.

La prof.ssa Savini illustra nel dettaglio le caratteristiche, gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali del corso e i profili professionali. In particolare presenta gli obiettivi della nuova classe di laurea magistrale in Marine Sciences-LM75, l'offerta dell'attuale Corso di studio e le novità che si vogliono introdurre ponendo particolare enfasi sulle attività pratiche.

La prof.ssa Savini presenta anche una possibile offerta formativa predisposta sulla base del nuovo ordinamento evidenziandone le caratteristiche innovative.

Seguono gli interventi di seguito descritti:

-Dr Giuseppe Verdicchio

Il Dr. Verdicchio riconosce che il corso di laurea in Scienze Marine abbia la capacità di offrire una solida base teorica fortemente multidisciplinare e combinata a esperienze pratiche in laboratorio, che ritiene essenziali per i settori offshore e di monitoraggio marino. Il dott. Verdicchio ha un'esperienza decennale offshore sia come dipendente che come freelance ed ora come proprietario di una società e riconosce tra gli aspetti innovativi del corso di Laurea la possibilità offerta agli studenti di lavorare con software dedicati per i quali sono attive in ateneo licenze educative sottoscritte con le compagnie che producono tali software (es. EIVA e Kingdom), aspetto assolutamente non semplice da ritrovare in corsi di laurea italiani. Per gli sbocchi lavorativi offshore, è infatti fondamentale che gli studenti acquisiscano familiarità con le tecnologie e i software di settore, in continuo aggiornamento e fondamentali per l'acquisizione e l'elaborazione di dati geospaziali marini. Considera inoltre le attività di stage fondamentali non solo per sviluppare le competenze pratiche richieste dal mercato del lavoro, ma anche per consapevolizzare gli studenti in merito a cosa significhi veramente lavorare nel mondo "offshore", poiché il settore si contraddistingue anche per la particolarità dei turni di lavoro, della logistica, nonché delle infrastrutture che lo caratterizzano e del tipo di routine e gestione dei tempi di lavoro e riposo che si possono presentare. Si sottolinea l'importanza di queste esperienze per introdurre quindi gli studenti alla realtà operativa, permettendo loro non solo di applicare le conoscenze teoriche ma anche di acquisire competenze trasversali come il lavoro di squadra, la comunicazione e la flessibilità. Il Dr. Verdicchio ritiene che probabilmente l'unico aspetto che manca per rendere il corso efficace, completo e indubbiamente pari ai prestigiosi e rinomati corsi in scienze marine del nord Europa (es. Norvegia, Olanda, Danimarca e Germania), sia la mancanza di un'infrastruttura di ricerca come una nave oceanografica. Ritiene in particolare che tale aspetto sia da sempre sottovalutato in Italia andando a penalizzare la formazione pratica degli studenti, anche in un corso innovativo e di altissima qualità come il corso di laurea in Scienze Marine dell'Università di Milano-Bicocca.

- Dr Andrea Angioletti

Il Dott. Angioletti esprime un generale apprezzamento per il corso di laurea magistrale in Marine Sciences dell'Università di Milano-Bicocca. Chiede maggiori informazioni sui contenuti di alcuni corsi che riconosce come fondamentali per una preparazione teorica che porti all'incontro con il mondo offshore (es. "fundamentals of marine Physical Geography" a "applied marine geology") e ne riconosce gli aspetti innovativi. Ritiene in particolare che l'area di apprendimento legata alle tematiche GEO-ambientali possa dare spazio a diversi settori in cui la multinazionale Prysmian Group include due dipartimenti dedicati al

mondo delle indagini sottomarine: (1) Dipartimento di Proposal Engineering che si occupa di studiare e progettare l'installazione dei cavi sottomarini sulla base dei dati GIS, geofisici e geotecnici forniti in fase di tender; (2) Dipartimento di Survey che si occupa dell'acquisizione dati geofisici (MBES, SSS, SBP, MAG...) e geotecnici (Borehole, CPT, VC...). Il gruppo inoltre si appoggia sempre a società esterne per l'esecuzione dei rilievi in mare, programma l'intero "scope of survey" e si occupa di valutare e validare i pacchetti di dati processati. Per il Dott. Angioletti una formazione che illustri le diverse tipologie di dati che si possono acquisire in mare per eseguire rilievi geomorfologici sottomarini è sicuramente d'interesse per la ditta. Evidenza in ultimo che sarebbe utile avviare incontri anche strutturati come seminari informativi, dove si possa presentare agli studenti la struttura, le competenze e l'organigramma di grandi aziende che operano nel settore della posa di cavi sottomarini, anche per aumentare la consapevolezza negli studenti nei confronti delle possibilità oggi offerte dalla Blu Economy.

- Dr. Vittorio Zanobbi

Il Dott. Zanobbi interviene affermando da subito apprezzamento per il fatto che tutto il corso di laurea si svolga in inglese. Questo aspetto è considerato un punto di forza fondamentale, poiché l'inglese è la lingua principale per chi lavora offshore, anche in ambito italiano. Viene inoltre apprezzata l'attenzione del corso sull'uso dei sensori e sulla presentazione della strumentazione e dei software per le indagini marine. Questa componente è ritenuta essenziale per permettere agli studenti di comprendere come la comunicazione e la georeferenziazione siano alla base di qualsiasi raccolta dati in mare, e che imparare i dettagli tecnici di questi processi può dare loro una preparazione robusta. Viene rivolto poi un sincero commento positivo al corso "Underwater Scientific Methodologies for Ecological Studies and Monitoring" perché fornisce competenze in biologia e ecologia marina che possono essere rilevanti anche nel settore privato. Infatti, profili con competenze bio-ecologiche vengono spesso richiesti per valutazioni ambientali e bonifiche belliche in mare prima di operazioni ingegneristiche, specialmente in aree come il Mare del Nord, il Baltico e l'Irlanda. Le conoscenze in acustica e lo studio del comportamento della fauna marina sono inoltre cruciali per monitorare e proteggere specie come i cetacei durante rilievi sottomarini.

In merito al potenziamento del CdL, anche il Dott. Zanobbi ritiene che potenziare le attività pratiche in laboratorio e/o offrire opportunità di lavoro su infrastrutture marine, aiuterebbe a ridurre il divario con altre università estere che formano specialisti più pronti all'impiego operativo. Inoltre sottolinea l'utilità di un modulo che sia dedicato ai certificati necessari per il lavoro offshore e dove ottenerli. Alcuni certificati rilevanti includono BOSIET, GWO, CA-EBS, VOL-VCA/MIST, STCW, certificazioni mediche (OGUK, ENG1, seafarer), e test fisici come il Chester Step Test. Queste informazioni li preparerebbero meglio per le esigenze del settore. Andrebbe approfondita la distinzione tra le diverse modalità contrattuali e operative, spiegando come il lavoro possa variare tra posizioni dipendenti, freelance, e modalità di lavoro ibride (offshore, in ufficio, da remoto). Una comprensione di queste opzioni aiuterebbe gli studenti a orientarsi meglio nei percorsi di carriera e nelle specifiche esigenze lavorative. Volendo poi investire sulla formazione di figure professionali che possano lavorare nell'industria offshore, sarebbe anche utile introdurre cenni di fiscalità internazionale, che trattino temi come lo status di marittimo o semplice persona fisica, la tipologia di società

e le implicazioni della residenza fiscale in Italia o all'estero. Questi elementi sono particolarmente rilevanti per chi lavora a livello globale e per comprendere i regimi fiscali nei vari Paesi.

Conclusioni:

I rappresentanti del mondo del lavoro esprimono un giudizio positivo sul corso di laurea in Marine Sciences, ed evidenziano diversi punti di forza tra cui una solida preparazione teorica e pratica di natura multidisciplinare, e la possibilità di svolgere tirocini formativi anche presso aziende, ritenuta essenziale per far meglio conoscere le possibilità di lavoro presso società private e multinazionali. I rappresentanti coinvolti apprezzano inoltre l'utilizzo di software innovativi per il trattamento di dati marini che permettono di sviluppare competenze strategiche per le prospettive occupazionali. Tra gli aspetti da Potenziare si evidenzia:

- L'accesso a infrastrutture e tecnologie marine (es. Nave Oceanografica): La mancanza di un'infrastruttura come una nave oceanografica è percepita come un limite importante. Secondo i rappresentanti, la disponibilità di una nave per la formazione pratica migliorerebbe la qualità complessiva del corso, allineandolo agli standard agli istituti europei d'eccellenza, rendendo i laureati più competitivi a livello internazionale.
- Si suggerisce di integrare la possibilità di lavoro diretto su infrastrutture marine magari attraverso collaborazioni con l'industria.
- Aumentare la consapevolezza degli studenti sulle prospettive occupazionali offerte dalla Blue Economy con incontri formativi invitando rappresentanti dalle aziende di settore non solo italiane, questa possibilità potrebbe offrire anche una maggiore attenzione agli aspetti professionali e burocratici, per dare agli studenti una preparazione completa e adeguata al mercato globale dell'offshore.

In sintesi, il corso di laurea magistrale in Marine Sciences dell'Università di Milano-Bicocca è considerato innovativo e ben strutturato, con opportunità di sviluppo che potrebbero ulteriormente migliorare la formazione pratica e tecnica degli studenti, rendendoli maggiormente competitivi a livello internazionale.

Alle ore 17:30 la Presidentessa dichiara chiusa la riunione, dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale.

Milano, 28 Ottobre 2024

Il Segretario

Dott. Luca Fallati

La Presidentessa

Prof. Alessandra Savini

Deliverable 1.4

List of contacts with industry representatives, stakeholders, and NGOs

- Dr Darren Whitehead, researcher and founder of Shark Research Mexico
- Dr Inga Dehnert, researcher and marine coordinator of Planhotel group, Maldives
- Mr Alberto Gherli, owner and founder of White Wave Maldives
- Dr Luca Saponari, senior science & technical field of NATURE SEYCHELLES (NGO)
- Dr Giuseppe Verdicchio, CEO GEOEVO srl, Senigallia (AN), Italia
- Dr Andrea Angioletti, Offshore Installation Project Engineer, Prysmian Group, Milano, Italia
- Dr Vittorio Zanobbi, Freelance Online Surveyor, Senior Surveyor and Party Chief
- Alessio Canalini - CEO – The Sea Opportunities Srl - Pesaro
- Vincenzo Mauro - Managing Director - MacArtney Italy Srl - Bologna
- Roberto Rossetti - AD - GECO Group Srl - Fano (PU)
- Lorenzo Barone - CEO - Poliservizi Srl - Roma
- Giancarlo Cristofalo - Business Development Manager - Fugro ITALY SpA - Roma
- Antonio Lucarelli - AD - DRAFINSUB SURVEY Srl – Genova
- Dr. Danilo Bonazza – AD - GEOEVO Srl - Senigallia (AN)
- Dr. Tecla Maggioni, Project Technician SUBMON (<https://www.submon.org/en/home/>)